

Interreg
Italia-Slovenija

Cofinanziato
dall'Unione europea
Sofinancia
Evropska unija

Fondo per piccoli progetti GO! 2025
Sklad za male projekte GO! 2025

GEOT GO
EZTS GO

GOMini

Gozd - kjer se domače sreča s tujim

Moj GOMini dnevnik opazovanj

GO! 2025
NOVA GORICA-GORIZIA

Gozd - kjer se domače sreča s tujim

Besedilo: Jelena Komazec, Živa Fišer

Fotografije: Živa Fišer, Canva

Fotografija na naslovnici: Živa Fišer

Oblikovanje: Jelena Komazec

Kraj in datum: Izola, april 2026

DOI: 10.5281/zenodo.19889888

Osnovni podatki o projektu

Akronim projekta: **GOmini**

Trajanje projekta: **1. 1. 2026 – 31. 12. 2026**

Vodilni partner: **Univerza na Primorskem**

Projekt GOmini želi poudariti pomen in povečati prepoznavnost majhnih zelenih in vodnih okolij, ki so pogosto spregledana, a ključna za biotsko raznovrstnost. Cilj projekta je spodbuditi okolijsko ozaveščenost, dvojezično izobraževanje ter aktivno sodelovanje prebivalcev, s posebnim poudarkom na mladih. Glavne aktivnosti vključujejo čezmejna vodena doživetja, opazovanje narave z digitalnimi mikroskopi, zbiranje avdio-vizualnega gradiva ter izdelavo naravoslovnega dokumentarca in spremljevalne publikacije. Projekt združuje znanost, umetnost in vključevanje skupnosti ter spodbuja trajnostni turizem in varovanje naravne ter kulturne dediščine.

Projekt GOmini financira Evropska unija iz Sklada za male projekte GO! 2025 programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021–2027, ki ga upravlja EZTS GO.

Vsebina te publikacije ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije. Odgovornost za vsebino te publikacije pripada avtorjem.

KAKO UPORABLJAM TA ZVEZEK?

Opazuj organizme v gozdu.

Primerjaj jih z vrstami v tem zvezku.

Označi, kaj si opazil/a.

Zapiši svoja opažanja.

Nariši, kar je bilo najbolj zanimivo.

RAZISKOVALNI NAMIG

Opazuj počasi in tiho. V naravi pogosto največ opazimo takrat, ko se za trenutek ustavimo.

PRAVILA MALEGA RAZISKOVALCA

Hodim počasi in opazujem.

Ne povzročam hrupa.

Živali ne odnašam.

Ne trgam rastlin po nepotrebem.

Ne mečem smeti v naravo.

Če česa ne poznam, vprašam vodiča ali starše.

GOZD

KAJ JE GOZD?

Gozd je živ, raznolik in povezan življenjski prostor. Na daleč ga prepoznamo po drevesih, vendar ga sestavljajo tudi grmovnice, zelišča, glive, mahovi, odpadlo listje in številni drobni organizmi.

PLASTI V GOZDU

GOZDNA TLA

DEBLA IN GRMOVJE

KROŠNJA

ZAKAJ JE GOZD POMEMBEN?

Dom

Hrana

Zavetje

Senca in vlaga

Gozd je pomemben tudi za ljudi, saj je prostor raziskovanja, učenja, rekreacije in počitka.

DREVESNA PLAST

DOB in GRADEN

Mogočna hrasta, ki nudita hrano in zavetje številnim vrstam. Njuni želodi so pomemben vir hrane za ptice in sesalce.

BELI GABER

Pogosto raste skupaj z drugimi listavci in pomembno oblikuje strukturo gozda. Njegovi listi jeseni porumenijo, suhi listi pa včasih ostanejo na vejah še del zime.

NAVADNA BUKEV

Bukev je ena najpomembnejših gozdnih vrst. S svojo gosto krošnjo ustvarja senco in vpliva na to, katere rastline lahko rastejo pod njo.

ALI VEŠ?

Drevo ni samo rastlina, je tudi življenski prostor. V krošnji, lubju, duplih in med koreninami živijo številne druge vrste.

PREPOZNAJTE LISTE

GRADEN

List ima zaobljene krpe in daljši pecelj. List doba je podoben, a ima kratek pecelj.

Plod je želod.

BELI GABER

List je jajčaste oblike in ima nazobčen rob.

Žile so izrazite in potekajo proti robu lista.

NAVADNA BUKEV

List je ovalen.

Rob je rahlo valovit.

List je gladek in pogosto bleščeč.

GRMOVNA PLAST IN PODRAST

PODLESNA VETRNIKA

Zacveti zgodaj spomladi, preden se drevesa olistajo. Takrat pride do gozdnih tal dovolj svetlobe.

BRŠLJAN

Ni zajedalska rastlina, hranila si izdeluje sam. Na isti rastlini lahko najdemo različno oblikovane liste.

BODEČA LOBODIKA

Temno zelena bodičasta rastlina je pravi okras zimskega gozda.

Zaradi rdečih plodov jo uporabljajo kot okras v božičnem času.

NAVADNO TEVJE

Značilna rastlina senčnih gozdov. To, kar na prvi pogled deluje kot cvet, je v resnici socvetje drobnih cvetov, ki jih obdajajo zeleni listi.

MALI ZIMZELEN

Že ime pove, da ohrani liste tudi pozimi. Spomladi ga hitro prepoznamo po modrovijoličnih cvetovih.

GOZDNA TLA

Gozdna tla so polna življenja. Med listjem, vejicami, lubjem in trohnečim lesom živijo številni organizmi, ki jim pravimo **razkrojevalci**.

KAJ JE RAZKROJEVANJE?

Proces, pri katerem organizmi, kot so glive, bakterije in drobne živali razgradijo odmrle rastlinske in živalske ostanke.

Tako se hranila vrnejo v tla, kjer jih rastline lahko ponovno uporabijo. Brez razkrojevanja bi se v gozdu kopičile gore listja in lesa.

Kdo so najbolj znani razkrojevalci?

GLIVE

Razgrajujejo les in listje.

DEŽEVNIK

Rahlja tla in meša ostanke z zemljo.

MOKRICE

Kopenski raki, ki živijo pod listjem, lubjem in kamni.

DVOJNONOGE

Prehranjujejo se z odmrliimi rastlinskimi ostanki.

ŽUŽELKE

ROGAČ

Eden največjih hroščev. Samci imajo velike »klešče«, ki jih uporabljajo pri tekmovanju za samice.

BUKOV KOZLIČEK

Živi v starih gozdovih z odmrlim lesom. Njegove ličinke se razvijajo v lesu.

HRASTOV KOZLIČEK ali STRIGOŠ

Velik hrošč, katerega ličinke se več let razvijajo v starih hrastih. Ličinke ustvarjajo rove v lesu, ki so pomembni tudi za druge živali.

GOZDNE MRAVLJE

Živijo v velikih skupinah. V gozdu pomagajo raznašati semena, čistijo ostanke in so hrana mnogim živalim.

PTICE

ŠOJA

Zelo glasna gozdna vrana s čudovitimi modrimi peresi na krilih. Pogosto jo slišimo, še preden jo zagledamo.

DOLGOREPA SINICA

Majhna, okrogla ptica z zelo dolgim repom, ki se giblje v skupinicah. Njeno gnezdo je mehko in spleteno iz mahu, lišajev in pajčevine.

BRGLEZ

Prava akrobatska ptica, saj lahko po deblu pleza tudi navzdol z glavo naprej. Tako zelo spretno preiskuje lubje v iskanju hrane.

VELIKI DETEL

S kljunom tolče po lesu in išče žuželke pod lubjem. Dupla, ki jih izdolbe, kasneje uporabljajo tudi druge živali.

SESALCI

NAVADNA VEVERICA

Z dolgim košatim repom lovi ravnotežje med vejami. Hrani se s semeni, oreščki, popki in plodovi, del hrane pa si shrani tudi za kasneje.

GOZDNA VOLUHARICA

Majhen gozdni glodavec, ki se pogosto skriva med listjem, koreninami in podrastjo. Hrani se predvsem z rastlinsko hrano.

POLH

Nočna žival, ki pogosto živi v duplih, špranjah ali gnezdih. Jeseni se močno zredi, nato pa zimo prespi.

GOZDNA MIŠ

Majhna in hitra žival, ki se skriva med listjem in koreninami.

RAZISKOVALNI NAMIG

Sesalcev pogosto ne vidimo neposredno. Poišči sledi - ogrizene lešnike, odtise, iztrebke, rove ali premikanje v listju.

RAZNAŠANJE SEMEN

Rastline ne morejo hoditi, zato njihova semena potujejo s pomočjo vetra, vode in živali.

1

PLOD ALI SEME?

Semena so pogosto skrita v plodovih.

2

ŽIVAL POJE PLOD ALI ODNESI SEME

Ptice, sesalci in žuželke pomagajo semenom na pot.

4

ZRASTE NOVA RASTLINA

Če ima dovolj prostora, svetlobe in vlage, lahko začne rasti.

3

SEME PRISTANE NA NOVEM MESTU

Lahko se izloči, odpade z dlake ali ostane zakopano v tleh.

DVOŽIVKE

ALI VEŠ?

Dvoživke so povezane tako z vodo kot s kopnim. Odrasle živali pogosto živijo v vlažnih delih gozda, spomladi pa za razmnoževanje potrebujejo mirna vodna telesa.

Ko se spomladi odpravijo iz gozda proti vodi, morajo pogosto prečkati tudi ceste, kjer številne končajo pod avtomobilskimi kolesi. Promet je torej za dvoživke ena najhujših groženj.

LAŠKA ŽABA

Posebej rada ima vlažne gozdove in mirna vodna telesa, kjer odlaga jajčeca. Ker je občutljiva na spremembe v okolju, njena prisotnost kaže ohranjenost okolja.

NAVADNA KRATAČA

Velika dvoživka s suho in bradavičasto kožo. Čeprav se premika počasi, lahko pri selitvi do vodnih teles prehodi dolge razdalje.

NAVADNI MOČERAD

Hitro ga prepoznamo zaradi značilnega rumeno-črnega vzorca, s katerim opozarja na svojo strupenost. Najraje ima vlažne gozdove, kjer se skriva pod kamni, odmrlim lesom in listjem.

GROŽNJE ZA GOZDOVE

TUJERODNE INVAZIVNE VRSTE

Mednje sodijo tujerodne rastline, pa tudi tuji škodljivci. Hitro širjenje tujerodnih vrst zmanjšuje pestrost domačih organizmov.

PREVELIK OBISK

Prevelik obisk ljudi, kolesarjenje in vožnja z motorji izven poti motijo živali, poškodujejo tla in povečujejo pritisk na gozd.

HRUP

Glasni obiskovalci, promet in druge človeške dejavnosti lahko motijo živali, posebej v času gnezdenja, parjenja ali počitka.

ONESNAŽEVANJE

Odpadki, onesnažen zrak in iztoki strupenih snovi vplivajo na zdravje gozda.

PODNEBNE SPREMEMBE

Višje temperature in spremembe v vremenu povzročajo težave vrstam, ki se nanje težko prilagodijo. Zaradi vse pogostejših neurij lahko prihaja tudi do poškodb dreves.

TUJERODNE VRSTE

ROBINIJA

Hitro rastoče drevo, ki se močno širi in lahko izpodriva domače rastline.

LOVORIKOVEC

Na vrtovih je ta grm pogost kot živa meja, v gozdovih pa je nezaželen prebivalec.

JAPONSKI DRESNIK

Izjemno invazivna rastlina, ki se lahko širi tako, da se odlomljeni deli rastline ukoreninijo.

JAPONSKO KOSTENIČJE

Hitro rastoča ovijalka, ki lahko prekrije druge rastline in jim jemlje svetlobo.

JAPONSKA MEDVEJKA

Okrasni grm, ki se lahko razširi iz vrtov v naravo in spremeni sestavo domačih rastlin.

ZAPOMNI SI

Tujerodnih vrst ne sadimo, ne spuščamo in ne prestavljamo v naravo.

KAJ LAHKO NAREDIMO ZA GOZD?

V gozdu hodimo po poteh in naravo opazujemo spoštljivo.

Ne trgamo rastlin in ne uničujemo gob ali mahu.

Ne odlagamo odpadkov.

Ne lomimo vej in ne poškodujemo lubja.

Ne vnašamo tujerodnih rastlin v naravo.

Če opazimo nenavadno rastlino ali žuželko, jo lahko fotografiramo in pokažemo strokovnjakom.

V gozdu smo tihi, saj je to dom številnim živalim.

Drugim razložimo, zakaj so domače vrste pomembne in zakaj so tujerodne invazivne vrste lahko problem.

KAJ SEM OPAZIL/A?

RASTLINE

- Bodeča lobodika
- Bršljan
- Mali zimzelen
- Hrast
- Beli gaber

ŽUŽELKE

- Strigoš
- Rogač
- Bukov kozliček
- Mravlje

PTICE

- Sinica
- Detel
- Šoja
- Brglez

DVOŽIVKE IN SESALCI

- Krastača
- Močerad
- Navadna veverica
- Gozdna voluharica

RAZISKOVALNI NAMIG

Ni treba najti vsega, pravi
raziskovalci opazujejo
potrpežljivo!

DNEVNIK OPAZOVANJ

Datum: _____

Kraj opazovanja: _____

Vreme:

Sončno

Oblačno

Deževno

Vetrovno

Danes sem opazil/a:

Najbolj zanimivo mi je bilo:

RAZISKOVALNI NAMIG

Pravi raziskovalci si zapišejo
tudi stvari, ki jih še ne razumejo.

Spodaj lahko narišeš žival, rastlino, gozd ali nekaj, kar si opazil/a pod mikroskopom.

Moja risba iz gozda:

Kontakt:
gominiproject@gmail.com

Več o projektu in programu:
www.gomini-project.eu
www.ita-slo.eu/spf
www.euro-go.eu/spf

Facebook, Instagram:
**Oddelek za biodiverzitetu / Department of
Biodiversity**

Financirano s strani:

V sodelovanju z:

